

ОНА ҚАДРИ

Раҳматулло ШОБЕРДИЕВ.

Сурхондарё вилояти Термиз туманидаги 14 –мактабнинг 11-синф ўқувчиси.

Бунчалар бешавқат одам боласи,
Эшитмайди ҳатто она ноласин.
Қадрига етишар, бўлганда нобут,
Дилларни эритар, кўзин жоласин.

Аҳир одам қилган она эмасми,
Ўзини камситган, ўзгага боқмай.
Фақат болам деган она эмасми,
Баъзида кўлига , узуклар тақмай.

Боласин ўйлайди, ҳатто эрта кеч,
Ўзига парволар қилмайди ҳеч ҳам.
Фаришта дейсанми, фаришта у ким?
Фаришта ҳам оналарни ардоқлайди жим.

Ақлимиз кирмасми буларни билиб,
Юрамиз бемалол юрагин тилиб,
Кун келиб деворга урилар бошлар,
Афсуски фойдасиз оқар кўз ёшлар.

Тириклик чоғида қадрига етгин,

Кибр дарвозасин тезда тарк этгин.

Ардоқла фақат онайи зоринг,

Дунёда борингдир кун келиб йўғинг...

Устозлар

У инсонни эсласам келар кўзимга дарахт

Баъзан уҳлаб қолганман эртақларидан карахт

Дарахтга ўхшатган сабабим шуки,

Устозим бизларга берганлар адаб.

Аслида устозлар чекади заҳмат,

Ҳар эслаганда айтилар раҳмат.

Биз учун умрини кетказар доим,

Уларни ҳурмат қилар ҳаттоки ойим.

Ерга қараб ўт, келсанг рўпара,

Дарсларида асло бўлма бепарво.

Уларга керакмас совға саломинг

Чиройли бўлса бас ҳаёт, давоминг.